

Κουλτούρα, Κρίση και Κροίσοι

Κουλτούρα

Η κουλτούρα αντικατοπτρίζει τις κοινές αξίες, αντιλήψεις και συνήθειες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται και ενεργούν μέσα σε μια κοινότητα ή ομάδα. (Houghton, S. A., 2014)

Οργανωσιακή Κουλτούρα

Η κουλτούρα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε οργάνωσης. Πρόκειται για ένα σύστημα βαθιά ριζωμένων πεποιθήσεων και αξιών που καθοδηγούν τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Επηρεάζει τόσο τα νέα όσο και τα υπάρχοντα μέλη, διαμορφώνοντας τον τρόπο σκέψης, τις στάσεις και τη συνολική νοοτροπία της επιχείρησης. (Teese, D. J., 2001).

Είδη Οργανωσιακών Κουλτούρων

- Ιεραρχικές κουλτούρες δίνουν έμφαση στις παραδόσεις και τους σαφείς ρόλους
- Αξιόπιστες κουλτούρες δίνουν έμφαση στις διαδικασίες και την αργή αλλαγή
- Επιχειρηματικές κουλτούρες δίνουν έμφαση στη δημιουργικότητα και την ανταγωνιστικότητα
- Κοινωνικές κουλτούρες δίνουν έμφαση στη συνεργασία και την εμπιστοσύνη.

Καθώς οι επιχειρήσεις ωριμάζουν, πολλοί εργαζόμενοι φαίνεται να χάνουν από το επίκεντρο τον πραγματικό στόχο — την πρόοδο της εταιρείας και την ικανοποίηση των πελατών — δίνοντας πλέον προτεραιότητα στο προσωπικό τους συμφέρον.

Επιχειρηματική και Ενδοεπιχειρηματική Κουλτούρα

Μία από τις σημαντικότερες μορφές οργανωσιακής κουλτούρας είναι η επιχειρηματική κουλτούρα. Για να ξεχωρίσει μια επιχείρηση από τον ανταγωνισμό και να αναδείξει τη μοναδικότητά της, υιοθετεί συγκεκριμένες πρακτικές και πρότυπα συμπεριφοράς που βασίζονται σε αξίες, δεξιότητες και ομαδικές ή ατομικές πρωτοβουλίες. Δημιουργεί έτσι ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, τον καταγισμό ιδεών και την ανάληψη ρίσκου, οδηγώντας στην ανάπτυξη μιας ενδοεπιχειρηματικής κουλτούρας και τελικά στην γέννηση της

καινοτομίας. (Salama, Alzira., 2011),(Rizwan Qaiser Danish et al., 2019),(Νάσια Ιωαννίδου, 2024).

Όταν μια επιχείρηση δεν τολμά να καινοτομήσει ή φοβάται την αλλαγή, στην ουσία απομακρύνεται από τον πυρήνα του επιχειρηματικού της προσανατολισμού.

Μελέτες αναφέρουν ότι η καλλιέργεια θετικών αξιών μιας επιχειρηματικής κουλτούρας σε μια επιχειρηματική οργάνωση σχετίζονται με την καινοτομία (Hayton, J. C. & Cacciotti, G, 2013). Οι θετικές αξίες είναι ο προσανατολισμός στην υψηλή απόδοση, η ενθάρρυνση της καινοτομίας, η κοινωνική ευθύνη, η ακεραιότητα, η συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις, η εξυπηρέτηση πελατών, η ομαδική εργασία, η ανάληψη ρίσκου και η ευημερία των εργαζομένων (Χελιώτης, 2024). Οι παραπάνω αξίες σαφώς επηρεάζουν και την λήψη αποφάσεων.

Η λήψη αποφάσεων είναι μια πολυδιάστατη κομβικής σημασίας διαδικασία σε μια επιχειρηματική οργάνωση. Οι αποφάσεις μπορεί είναι ατομικές ή ομαδικές. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι καλούνται σχεδόν καθημερινά να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα. Τα θέματα μπορεί να είναι απλά ή σύνθετα. Στα απλά οι αποφάσεις παίρνονται συνήθως γρήγορα λόγω της εμπειρίας και αντιμετωπίζονται με μια προσέγγιση ρουτίνας. Στα πιο σύνθετα, οι αποφάσεις μπορεί να εμπεριέχουν αβεβαιότητα και ρίσκο και λαμβάνονται συνήθως από την ηγεσία. (Robbins, S.P. and Coulter, M., 2016).

Kodak - Από Κρούσι σε Κρίση

Ο Steven J. Sasson, είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που εφηύρε την πρώτη ψηφιακή κάμερα της αμερικάνικης Kodak το 1975. Θυμάται μάλλον με απογοήτευση την απάντηση της διοίκησης για το κατόρθωμά του. «Αυτό είναι χαριτωμένο - αλλά άστο μην το πεις πουθενά» (At Kodak, Some Old Things Are New Again, 2008).

Η Kodak συνέχισε να επενδύει στην υψηλή απόδοση των φιλμ, παραμένοντας πιστή στην αξιόπιστη κουλτούρα που μέχρι τότε την είχε οδηγήσει στην κορυφή. Η διοίκηση επέλεξε να μην αναλάβει το ρίσκο της καινοτομίας και να μη χρηματοδοτήσει την εφεύρεση του μηχανικού της, παρότι του είχε δώσει τον χώρο και τον χρόνο να δημιουργήσει. Αυτή η κουλτούρα σταθερότητας και αργών αλλαγών την έκανε να βλέπει την αγορά με «αναλογική» ματιά σε μια εποχή που ο κόσμος γινόταν ψηφιακός — μια οπτική που τελικά οδήγησε σε ένα θολό και αβέβαιο μέλλον.

Το 1981, η Sony παρουσίασε την πρώτη ηλεκτρονική βιντεοκάμερα, σηματοδοτώντας την αρχή της ψηφιακής εποχής στη φωτογράφιση. Ο Vince Barabba (2011), τότε επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών αγοράς της Kodak, κατέληξε ύστερα από εκτενή μελέτη στο συμπέρασμα ότι οι ψηφιακές μηχανές θα κυριαρχήσουν σύντομα στην αγορά. Στη σύστασή του προς τη διοίκηση, τόνισε πως η εταιρεία διέθετε περίπου δέκα χρόνια για να αντικαταστήσει σταδιακά το φιλμ, επενδύοντας στην ανάπτυξη ψηφιακής τεχνολογίας.

Παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις, ο Barabba δεν συμμετείχε ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η διοίκηση αγνόησε τις συστάσεις του, θεωρώντας ότι η νέα τεχνολογία δεν θα υιοθετηθεί γρήγορα από το κοινό. Η ιστορία απέδειξε το αντίθετο — οι προβλέψεις της μελέτης ήταν απόλυτα ακριβείς. Η αλαζονεία της ηγεσίας και η έλλειψη θεμελιωδών επιχειρηματικών αξιών, όπως η προθυμία για ανάληψη ρίσκου και η ενθάρρυνση της καινοτομίας, οδήγησαν την Kodak σε δυσχερή θέση και σταδιακή παρακμή.

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τον ταχύ ρυθμό αλλαγών στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι σαφές ότι οι μεγάλες εταιρείες που δεν επιδεικνύουν προθυμία για καινοτομία και ενδοεπιχειρηματικότητα κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αγοράς ή να περιορίσουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβιώσής τους (Cadar & Badulescu, 2015). Η περίπτωση της Kodak αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: η απουσία επιχειρηματικής κουλτούρας εμπόδισε την εταιρεία να καινοτομήσει, να επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της και να ηγηθεί ξανά των εξελίξεων. Η ηγεσία και ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός απέτυχαν να λάβουν τις απαραίτητες στρατηγικές αποφάσεις που θα διασφάλιζαν τη βιωσιμότητά της.

British Airways από Κρίση σε Κρούσι

Το μότο της British Airways μέχρι το 1985 ήταν «ασφαλή ταξίδια», και γύρω από αυτό έχτιζε τη στρατηγική της. Όπως αναφέρει η Salama Alzira (2011), η εταιρεία υιοθετούσε τη νοοτροπία: *«Ξέρω τι είναι καλύτερο για τους πελάτες μου και δεν χρειάζεται να τους ρωτήσω»*.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι της British Airways ήταν βετεράνοι πολέμου, γεγονός που διαμόρφωσε έναν αυστηρά ιεραρχικό τύπο κουλτούρας. Το περιβάλλον εργασίας ήταν άκαμπτο, επίσημο και γραφειοκρατικό, χωρίς χώρο για πρωτοβουλίες, καθώς όλες οι διαδικασίες ήταν προκαθορισμένες σε εγχειρίδια και οι αποφάσεις λαμβάνονταν αποκλειστικά από την ανώτερη διοίκηση.

Οι προαγωγές βασίζονταν κυρίως στην παλαιότητα και όχι στην αξιολόγηση ή στα ηγετικά χαρακτηριστικά, γεγονός που οδήγησε σε έλλειψη διοικητικών δεξιοτήτων και κινήτρων. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία κατέστη οικονομικά μη βιώσιμη, ενώ η προοπτική ιδιωτικοποίησης αποκάλυψε ένα τεράστιο οικονομικό έλλειμμα.

«Οι επιχειρήσεις πρέπει να αποσυναρμολογήσουν τις γραφειοκρατίες για να επιβιώσουν.» John Naisbitt (1994)

Η αλλαγή ηγεσίας προσπάθησε να αλλάξει την εταιρεία από ζημιογόνα σε κερδοφόρα. Από την αυτονόητη ασφάλεια και την εσωστρέφεια σκοπός της πλέον είναι να κάνει τους ανθρώπους να ταξιδεύουν, να απολαμβάνουν την εμπειρία τους και να επιστρέφουν προγραμματίζοντας νέα ταξίδια. Αυτή η μετατόπιση αναδεικνύει τη σημασία του να κατανοούν οι επιχειρήσεις τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών τους, θέτοντας τους πελάτες στο επίκεντρο της δραστηριότητάς τους. Εστίασε επίσης στην αλλαγή στρατηγικής με ξεκάθαρους πλέον στόχους, αλλάζοντας αρχικά το στυλ διαχείρισης από ατομικό σε ομαδικό. Ακόμα η προαγωγή των εργαζομένων γινόταν πλέον με κριτήρια αξίας. Επιπλέον, οι διευθυντές μετακινήθηκαν σε διάφορες θέσεις γύρω από τον οργανισμό προκειμένου να εκτεθούν σε διαφορετικούς τομείς ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις τους, κάνοντας παράλληλα μαθήματα MBA.

Συνοψίζοντας, τα ευρήματα δείχνουν ότι η νέα διοίκηση της British Airways επιχείρησε και πέτυχε τη μετάβαση από μια ιεραρχική σε μια επιχειρηματική κουλτούρα, εστιάζοντας σε αξίες όπως η εξυπηρέτηση πελατείας, η ομαδικότητα και η κοινωνική ευθύνη. Το 1989, η εταιρεία αναδείχθηκε στην πιο κερδοφόρα αεροπορική επιχείρηση παγκοσμίως. Όπως επισημαίνει ο Schein (1985), τα μέλη ενός οργανισμού τείνουν να διατηρούν συμπεριφορές που οδηγούν σε επιτυχία και να εγκαταλείπουν εκείνες που δεν αποδίδουν — γεγονός που αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στην περίπτωση της British Airways.

Επίλογος

Κλείνοντας, γίνεται σαφές ότι η ανάπτυξη μιας θετικής επιχειρηματικής κουλτούρας απαιτεί στοχευμένες αποφάσεις που τη στηρίζουν και αποτελούν θεμέλιο για τη λειτουργία της επιχείρησης. Η κουλτούρα ασκεί ουσιαστική επιρροή στις διοικητικές επιλογές και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε στάδιο — από την ηγεσία και τον προγραμματισμό, έως την οργάνωση και τον έλεγχο.

Ήδη από το 2012, ο Heskett είχε τονίσει ότι η επιχειρηματική κουλτούρα αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας, εξηγώντας έως και το ένα τρίτο της διαφοράς στην απόδοση ανάμεσα σε οργανισμούς με ισχυρή και αδύναμη κουλτούρα.

Βιβλιογραφία

- At Kodak, Some Old Things Are New Again (2008) *The New York Times* [online]. Available at: <https://www.nytimes.com/2008/05/02/technology/02kodak.html>
- Barabba, V.P. (2011) *The Decision Loom: A Design for Interactive Decision-Making in Organizations* [electronic resource]. Devon, UK: Triarchy Press.
- Benkraiem, R., Belkhaoui, S., Miloudi, A. and Hamrouni, A. (2023) 'Excess Control Rights, Multiple Large Shareholders, and Corporate Cash Holding Behavior', *Finance*, 44(3).
- Cadar, O. and Badulescu, D. (2015) 'Entrepreneur, Entrepreneurship and Intrapreneurship: A Literature Review', *Munich Personal RePEc Archive (MPRA)* [online]. Available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/82793/1/MPRA_paper_78871.pdf
- Heskett, J.L. (2012) *The Culture Cycle: How to Shape the Unseen Force that Transforms Performance*. FT Press.
- Houghton, S.A. (2014) 'What is Culture?', in *How Interculturally Competent am I? An Introductory Thesis Writing Course for International Students*. United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing.
- Ioannidou, N. (n.d.) *Entrepreneurial Culture* [online]. Available at: <https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/02d106a1-ed06-4e42-bfcf-dda5ce79fe93/B5%20-%20Entrepreneurial%20Culture.pdf>
- Rizwan Qaiser Danish, Asghar, J., Ahmad, Z. and Hafiz Fawad, A. (2019) 'Factors Affecting Entrepreneurial Culture: The Mediating Role of Creativity', *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 8(1) [online]. doi:10.1186/s13731-019-0108-9.
- Robbins, S.P. and Coulter, M. (2016) *Management*. 13th ed. Harlow: Pearson Education Limited. Available at: <https://issuu.com/yiavatqecaq/docs/management-13th-edition-by-robbins-and-coulter-sol>
- Salama, A. (2011) *Creating and Re-creating Corporate Entrepreneurial Culture*. Farnham: Gower.
- Schein, E.H. (1985) *Organizational Culture and Leadership*. San Francisco: Jossey-Bass.

Χελιώτης, Γ. (2024) 7η Διάλεξη [online]. Available at:

[https://nile.northampton.ac.uk/ultra/courses/ 146699 1/outline/edit/document/ 7843117 1?courseId= 146699 1&view=content](https://nile.northampton.ac.uk/ultra/courses/146699_1/outline/edit/document/7843117_1?courseId=146699_1&view=content)